

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041594>

УДК 33

КНИЖНЫЙ РЫНОК: ТЕНДЕНЦИИ, ИННОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

В.В. Власян,

студент факультета экономики, менеджмента и торговли, направление
подготовки 38.03.01 Экономика

Л.С. Михайлова,

к.т.н., доц. кафедры экономики и управления,
Краснодарский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова

Аннотация: В статье рассматривается мировой и российский книжные рынки. Показаны тенденции современного книгопечатания. Большое место в работе занимает рассмотрение соотношения спроса на электронные и обычные книги. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем как, влияние пандемии на продажи книг, изменение спроса на электронные книги, изменение динамики спроса на различные жанры литературы. Используя статистические данные, автор сравнивает спрос на книги в России и мире.

Ключевые слова: книжный рынок, книгопечатание, электронные книги, тираж, интернет-магазин

BOOK MARKET: TRENDS, INNOVATIONS AND CHALLENGES

V.V. Vlasyan,

student of the Faculty of Economics, Management and Trade, specialization
38.03.01 Economics

L.S. Mikhailova,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and Management,
Krasnodar branch of the PRUE named after G.V. Plekhanov

Annotation: The article provides an overview of the world and Russian book markets. There are trends in modern book printing. A large part of the work examines the relationship between the demand for e-books and e-books. The study is conducted through the study of such problems as the impact of the pandemic on book sales, changes in demand for e-books, changes in demand for various genres

of literature. Using statistical data, the author compares the demand for books in Russia and the world.

Keywords: book market, book printing, e-books, circulation, online store

Книги редко пользуются высоким спросом в обществе, несмотря на это книги стали одним из самых продаваемых товаров в нашей стране в 2018 году. В современном цифровом обществе, когда любая информация есть под рукой и в паре кликов, все чаще книги переходят в электронный формат, при этом книгопечатание продолжается, несмотря на новые веяния.

Книжный рынок – совокупность экономических отношений агентов, совершающих деятельность с целью купли-продажи книжной продукции [1-4].

Объектом рынка книг является книга, которая является потребительским товаром, удовлетворяющим различные потребности покупателя.

Книжный рынок выполняет следующую функцию:

1. Ценообразующая – способствует установлению на рынке определенной цены из соотношения спроса, предложения и конкурентных факторов.

2. Посредническая – через книжные магазины, являющиеся посредниками, удовлетворяется потребность читателей в книгах.

3. Регулирующая – уравнивает спрос и предложение.

4. Стимулирующая – заставляет производителей печатать книги с наименьшими затратами для повышения прибыли.

Любой книжный рынок имеет следующие особенности:

– на полках книжных находятся не только издания книг текущего года, но и предыдущих лет;

– постоянное обновление ассортимента;

– широкий ассортимент на товарном рынке;

Российский книжный рынок имеет ряд отличительных признаков:

– на рынке представлено несколько крупных изданий и множество мелких;

– разная платежеспособность покупателей в регионах;

– книгопечатание проводится в основном в крупных городах (Санкт-Петербург и Москва);

– небольшой объем государственного сектора (до 15 %);

– наличие системы косвенного государственного регулирования;

– большое количество мелких сегментов, ориентированных на различные языковые группы.

Под косвенным государственным регулированием понимаются следующие методы: изменение ставки налогообложения, платы по аренде, стоимости энергоносителей.

Книжный рынок относится к рынку монополистической конкуренции.

Любой книжный магазин нельзя рассматривать в разрезе от внутренних и внешних факторов среды:

1) внешняя среда – совокупность экономических, политических и социальных условий, в которых работает предприниматель;

2) внутренняя среда – совокупный капитал предпринимателя, организационно-правовая форма функционирования предприятия, количество кадров, маркетинговая политика.

Важное значение на книжный рынок оказывает емкость рынка, совокупный платежеспособный спрос покупателей, отражающий возможный объем потребления определенного товара при сложившемся уровне цен.

Сложность для осуществления предпринимательской деятельности в данной сфере оказывают разные барьеры. Барьеры – условия и инструменты, затрудняющие вход на рынок новых участников. Они подразделяются на барьеры входа и выхода.

К барьерам входа на книжный рынок относят [4-7]:

Эффект клиентской базы – сложность, которая свойственна как розничным, так и оптовым магазинам, в формировании постоянной клиентской базы в начале деятельности.

Бренд и его репутация – при альтернативах выбора потребитель скорее всего пойдет в знакомый для себя магазин, в данный барьер входит узнаваемость, которая создает определенное преимущество.

Эффект масштаба – необходимость большого капитала для входа на рынок.

Авторские права – основной барьер для книжного рынка в любой стране.

Снижение цен – метод, используемый для входа на рынок и привлечения новых клиентов за счет конкурентного преимущества.

Расположение магазина – все чаще книжные магазины встречаются в торговых центрах или местах с высоким потоком людей, что может затруднять положение маленьких магазинов.

Рынки книг по территориальному признаку подразделяются на общероссийские, рынки субъектов и местные.

Их субъектами являются покупатели, производители и издательства и посредники, непосредственно осуществляющие процесс продажи книг.

Книжная торговля, как и любая иная, подразделяется на оптовую и розничную. Оптовая – продажа книг с целью их дальнейшей перепродажи посредникам. Розничная – конечная продажа книг потребителю.

Рассвет книгопечатания пришелся на конец 2000-х, особенно на 2008 год, когда многие, несмотря на мировой кризис приобретали книги, в это же время в мире появляется тенденция электронных книг, что дало новое дыхание книгам и повысило их мобильность, так как электронная версия не имеет большого физического веса, компактна и всегда под рукой. В России же электронные книги начали набирать популярность во второй половине 2010-х, при этом на данный момент наша страна занимает всего 0,35 % совокупного объема электронных книг, а весь совокупный оборот электронных книг составляет 3,5 млрд евро. Крупнейшим потребителем электронных книг является США – около 2,5 млрд евро, следом Европа – 540 млн евро. Данная статистика отражает два фактора: многие читатели в России предпочитают традиционные книги; Россия является небольшим потребителем на рынке электронных книг.

Важно заметить, что в России традиционно высок уровень пиратства: многие читают книги, находящиеся в свободном доступе, прибыль от таких книг не получает ни издатель, ни автор, многие потребители также склоняются к чтению в онлайн-источниках. Это объясняется тем, что люди, живущие в регионах не готовы платить за электронные книги, отдавая предпочтение бесплатной литературе, потому что на данный момент электронные книги из-за небольшого спроса имеют цены сопоставимые обычным книгам. По статистике, около 40 % читателей предпочитают книги в открытом доступе, еще 45 % книги в онлайн формате.

Все еще большой вес имеют библиотеки, являющиеся конкурентами книжных магазинов. В России 39 тысяч библиотек и более 50 млн читателей. По статистике, около 20 % потребителей берут книги в библиотеке, против 55 %, приобретающих книги в магазинах. По данным, размещенным в интернете, Россия является одной из самых читающих стран мира, 82 % респондентов приобрели за год как минимум одну книгу.

В последнее время значительную роль приобретают интернет-магазины, цены в которых ниже, чем в книжных магазинах, так Amazon, предоставляя платную подписку своим клиентам за 11 долларов в месяц, не только дает доступ к онлайн кинотеатру, играм и музыке, но и бесплатным книгам. Именно поэтому количество читающего населения в США выше, чем где либо, ведь небольшую сумму потребители получают весь спектр развлечений, а пользователями данного сервиса является 2/3 населения страны или почти 90 миллионов человек.

Объем книжного рынка России в 2019 году вырос на 8 % и составлял 92 млрд рублей, ожидая такую же динамику, эксперты прогнозировали, что к

концу 2020 года он будет составлять 100 млрд, но пандемия внесла свои коррективы, и рынок достиг отметки в 84 млрд рублей. При этом есть и положительные последствия пандемии для книжного рынка: многие на карантине начали читать, значительно возрос спрос на электронные книги, после снятия ограничений потребители снова направились в магазины, что позволило сделать сокращение объема не очень большим. Поэтому эксперты ожидают рост рынка электронных книг с 8,3 млрд рублей до 11 млрд.

Примечательно, что многие читают не только художественную литературу, традиционно являющуюся лидирующей, большую популярность набирает нон-фикшн (научная литература), по отчету книжной палаты, многие приобретали профессиональную литературу для повышения квалификации, в период экономических кризисов возрастает спрос на экономические книги, книги по финансовой грамотности. Еще одной тенденцией последних лет являются книги по инвестициям это связано с несколькими факторами: простые люди сильнее подвержены к потерям во время кризиса, читатели понимают, что обывателям нечего делать на бирже без знаний, что подталкивает их осваивать новые навыки, стремительный рост акций после кризисов, «популярность» криптовалюты [8].

После наступления пандемии и пика популярности электронных книг многие эксперты начали делать поспешные прогнозы, они предвещали конец книгопечатания, называли его пережитком прошлого, но, несмотря на это после пандемии книжная палата утверждает, что объем книжного рынка не уменьшится, но и обойдет показатель 2019 года.

Многие издатели в последнее время столкнулись с серьезной проблемой. Дефицит бумаги оказывает все большее влияние на книгопечатание, так как это приведет к повышению цен на бумагу, следовательно, и на книги. Рынок книг очень резко реагирует на изменение цен, так даже небольшая разница позволяет книжным магазинам приманивать к себе клиентов своих конкурентов. Если дефицит бумаги сохранится, то Россия будет вынуждена приобретать бумагу в Финляндии, что вызовет рост стоимости книг на 20 %. При этом многие эксперты предупреждают, что цена на книги может возрасти на 10 % уже к концу этого года.

В России в 2020 году объем печати книг и брошюр составил 351,4 млн экземпляров или 2,4 книги на человека.

В 2019 году в России действовало 4953 издательства, которые опубликовали как минимум одну книгу на территории страны. При этом в 2018 году их было на 14,5 % больше 5794. К концу 2020 года их количество значительно сократилось, так как многие издательства столкнулись с серьезными проблемами во время пандемии. Крупнейшими издательствами России являются «Просвещение», АСТ, «Эксмо», «Дрофа».

Многие исследования, проводившиеся по всему миру, выяснили в какие месяцы потребители покупают больше всего книг. Чаще всего покупки книг происходят в марте, октябре, ноябре и декабре. Пиком покупок книг во многих странах является «чёрная» пятница, происходящая 11 ноября каждого года, книги привлекают внимание потребителей из-за больших скидок.

Эксперт из издательства «Эксмо» утверждает, что закат книжного рынка все еще далек, потому что многие покупатели любят сам процесс покупки книг, некоторые получают удовольствие от дарения книги.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что книжный рынок занимает свою нишу в мире, имея, относительно небольшие показатели на фоне всего мира. Рынок книг традиционно отслеживает положительную динамику роста, ожидается, что по итогам 2021 года объем рынка будет близок к 100 млрд рублей. Из них 11 млрд рублей будет приходиться на электронные книги, которые стремительно набирают популярность. При этом все также высок уровень пиратства, которое не учитывается в конечном объеме продаж, от которых не получают прибыль ни издательства, ни государство, ни потребители. В ближайшее время ожидается рост цен на книги из-за дефицита бумаги. Важнейшей тенденцией нашего времени является рост популярности научно-популярной литературы. Одной из проблем книжного рынка являются большие вступительные барьеры, что создает сложность входа на рынок и создает конкурентные преимущества для крупных издательств и магазинов.

Список литературы

[1] Динамика мирового книжного рынка, реформы O'Reilly и война учебников. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gorky.media/context/dinamika-mirovogo-knizhnogo-rynka-reformy-oreilly-i-vojna-uchebnikov/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[2] Книжный рынок России. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7_.D1.81.D0.BE.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE_.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B6. (дата обращения: 25.05.2021).

[3] Лидеры книжного рынка подвели итоги [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bookind.ru/events/9442/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[4] Продажи книг в России упали на 12% [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/media/news/2021/03/23/862716-prodazhi-knig-v-rossii-upali-na-12>. (дата обращения: 25.05.2021).

[5] Игроки книжного рынка: цифры и факты [Электронный ресурс]. – URL: <https://bibliogid.ru/archive/kontekst/stati-o-detskoj-literature/2400-igroki-knizhnogo-rynka-tsifry-i-fakty>. (дата обращения: 25.05.2021).

[6] Михайлова Л.С. Развитие развлекательной интернет индустрии в период карантина. / Л.С. Михайлова, А.Э. Буряк. // Сборник статей по материалам Национальной научно-практической конференции. – Краснодар, 2020. 23-28 с.

[7] Михайлова Л.С. Электронная торговля и оптимизационные компьютерная технологии. / Л.С. Михайлова, С.С. Остапенко. // Сфера услуг: инновации и качество. – Краснодар, 2019. 66-75 с.

[8] Вирус вышел в тираж. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2020/07/23/chto-zhdet-rossijskij-knizhnyj-rynok-posle-pandemii.html>. (дата обращения: 25.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dynamics of the world book market, O'Reilly reforms and the textbook war. [Electronic resource]. – URL: <https://gorky.media/context/dinamika-mirovogo-knizhnogo-rynka-reformy-oreilly-i-vojna-uchebnikov/>. (date of access: 25.05.2021).

[2] Russian book market. [Electronic resource]. – URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7.D1.81.D0.BE.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B6>. (date of access: 25.05.2021).

[3] Leaders of the book market summed up the results [Electronic resource]. – URL: <https://www.bookind.ru/events/9442/>. (date of access: 25.05.2021).

[4] Book sales in Russia fell by 12% [Electronic resource]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/media/news/2021/03/23/862716-prodazhi-knig-v-rossii-upali-na-12>. (date of access: 25.05.2021).

[5] Players of the book market: figures and facts [Electronic resource]. – URL: <https://bibliogid.ru/archive/kontekst/stati-o-detskoj-literature/2400-igroki-knizhnogo-rynka-tsifry-i-fakty>. (date of access: 25.05.2021).

[6] Mikhailova L.S. Development of the entertainment Internet industry during the quarantine period. / L.S. Mikhailova, A.E. Buriak. // Collection of articles based on the materials of the National Scientific and Practical Conference. – Krasnodar, 2020. 23-28 p.

[7] Mikhailova L.S. Electronic commerce and optimization computer technologies. / L.S. Mikhailova, S.S. Ostapenko. // Service industry: innovation and quality. – Krasnodar, 2019. 66-75 p.

[8] The virus was released. [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2020/07/23/chto-zhdet-rossijskij-knizhnyj-rynok-posle-pandemii.html>. (date of access: 25.05.2021).

© В.В. Власян, Л.С. Михайлова, 2021

Поступила в редакцию 22.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Власян В.В., Михайлова Л.С. Книжный рынок: тенденции, инновации и проблемы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 70-77. URL: <https://ip-journal.ru/>